

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 8 | 97-119 (2023)

ACTIVAR EL TURISMO RELIGIOSO: REFLEXIONES A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA ORIENTADA A LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE RELIGIOSIDAD EN LA PAMPA

Ativar o turismo religioso: reflexões a partir de uma experiência orientada à promoção de espaços de religiosidade em la pampa

Activating religious tourism: reflections from an experience oriented to promotionate spaces of religiousness in la pampa

No es la religión lo que los lleva a hacer el Camino de Santiago. Marchan con el objetivo de llegar a un sitio concreto, de tener una meta, una certeza. Y probarse que pueden cumplir lo que se propusieron como un desafío. Creen en sí mismos, en su perseverancia, en su fortaleza física y anímica para no abandonar antes de llegar. En eso ponen su fe, en ellos mismos. Una fe que siento bastante más cercana a la mía. Yo podría ser una de esos peregrinos ateos (Piñeiro 2021: 21-22).

Mariana Anecchini* y Stella M. Cornelis**

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de La Pampa. J. M. Fangio 1008 (6300), Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

E-mail: mariannecchi@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4909-037X>

**Instituto de Estudios Socio Históricos, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, Beto Lara 1445 (6300), Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

E-mail: stellacornelis@yahoo.com.ar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1625-7794>

Fecha de recepción: 18 de septiembre de 2023 - Fecha de aceptación: 27 de noviembre de 2023

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En este artículo describimos una experiencia en curso llevada a cabo entre la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa y actores de comunidades locales –autoridades municipales, docentes y empresarios–. Se trata de un proyecto destinado a trabajar integradamente en la puesta en valor y la promoción de los sitios de interés religioso y cultural que existen en la provincia, con el propósito de recuperar el patrimonio material e inmaterial que las comunidades preservan haciéndolas partícipes en el proceso. Para ello, hemos generado relatos históricos que fueron divulgados mediante la elaboración de cuatro circuitos turísticos y de folletería destinada a los visitantes con el objetivo de que sean de utilidad para el público en general y no queden solamente limitados a la comunidad de expertos. Enmarcamos estas producciones en los postulados de la denominada historia pública, ya que tienen como propósito buscar un acercamiento entre los conocimientos producidos por la disciplina histórica y los distintos públicos o sectores de la población, en contextos situados.

Palabras clave: turismo religioso, patrimonio, historia pública.

RESUMO

Neste artigo descrevemos uma experiência contínua realizada entre a Faculdade de Ciências Humanas (UNLPam), a Secretaria de Turismo da província de La Pampa e atores das comunidades locais –dirigentes municipais, professores e empresários–. Trata-se de um projeto que visa trabalhar de forma integrada a valorização e promoção dos locais de interesse religioso e cultural existentes na província, com o objetivo de recuperar o patrimônio material e imaterial que as comunidades preservam e tornando-as participantes do processo. Para isso, geramos relatos históricos que foram divulgados através do desenvolvimento de quatro circuitos turísticos e folhetos para visitantes com o objetivo de serem úteis ao público em geral e não apenas limitados à comunidade de especialistas. Contextualizamos estas produções nos postulados da chamada história pública, já que o seu objetivo é procurar uma aproximação entre o conhecimento produzido pela disciplina histórica e os diferentes públicos ou sectores da população, em contextos situados.

Palavras-chave: turismo religioso, patrimônio, história pública.

ABSTRACT

In this article we describe an ongoing experience carried out between the Human Sciences Faculty (UNLPam), La Pampa province's Secretary of Tourism and actors from local communities –municipal heads, teachers and businessmen–. It is a project intended to work in the enhancement and the promotion of the province's religious and cultural places of interest in an integrated way, with the purpose of recover the tangible and intangible heritage that communities preserve by making them part of the process. For this we have generated historical accounts that were displayed through four touristic circuits and brochures for visitors in the aim of its usefulness for the general public, and not only for the expert community. We frame these productions in the postulates of Public History, given that they attempt an approach between the knowledge produced by the historical discipline and the different publics or sectors of the population, in situated contexts.

Keywords: religious tourism, heritage, public history.

INTRODUCCIÓN

Nadie puede negar que la religión ha dejado y deja constantemente huellas en la historia de la humanidad, la cultura, la sociedad y el paisaje. Esos rastros pueden ser materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Entre ellos se encuentran las iglesias, capillas, santuarios e imágenes, pero también fiestas, peregrinaciones, creencias y sentimientos devocionales de la gente. Así, las identidades religiosas pueden ubicarse en un cruce de caminos entre el patrimonio cultural, el artístico y el religioso (Fernández Poncela 2010). En el caso de la provincia de La Pampa, el patrimonio cultural-religioso, salvo situaciones excepcionales, no forma parte de la oferta turística. En consecuencia, varias comunidades de la provincia desaprovechan el impacto que podría tener ser parte de un circuito turístico general. Con el propósito de revertir esta situación, diversos actores hemos entablado un diálogo y comenzamos un camino de trabajo conjunto.

En el presente artículo nos proponemos describir una experiencia llevada a cabo entre la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa y actores de comunidades locales –autoridades municipales, docentes y empresarios–. Se trata, de manera concreta, de un proyecto dedicado a trabajar integradamente en la puesta en valor y la promoción de los sitios de interés religioso y cultural que existen en la provincia. La propuesta académica concibe a lo religioso desde una perspectiva plural, sobre todo para el caso de una sociedad como la pampeana, cuya religiosidad surgió de los

complejos y dinámicos procesos de reocupación y repoblamiento de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, periodo en el que se extendieron diversas y disímiles manifestaciones identitarias, simbólicas y materiales de los actores religiosos locales, que se sumaron a las creencias de los pueblos originarios de la región.

El artículo se organiza en cinco apartados: en primer lugar, hacemos referencia a una serie de conceptualizaciones teóricas necesarias como punto de partida de nuestro trabajo. Luego damos cuenta de la constitución y trayectoria de un grupo de investigación que trabaja temas vinculados con la cuestión religiosa en la Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam), con el objetivo de poner en contexto la experiencia en curso. Planteamos aquí el inicio, crecimiento y consolidación del campo de estudios de la religión en la UNLPam, y damos a conocer los avances en materia de investigación y extensión. En tercer lugar, nos centramos en el diálogo entre integrantes de la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa y el equipo de investigación de la facultad. En esta parte del artículo, nos referimos tanto a las motivaciones e intereses gubernamentales que impulsaron el intercambio como a los aportes que, desde el ámbito académico y desde la disciplina histórica, hemos propuesto para contribuir a diversificar la oferta turística de la provincia. En cuarto lugar, mencionamos las actividades concretas que hemos llevado a cabo y las propuestas a desarrollar en el futuro. Destacamos, además, las tensiones, dificultades y/o limitaciones que hemos observado al momento de poner en práctica los objetivos del proyecto. Por último, elaboramos algunos comentarios finales.

HISTORIA PÚBLICA, PATRIMONIO Y TURISMO RELIGIOSO: APUNTES CONCEPTUALES

La experiencia que compartimos surge a partir de la intersección de diversos estudios que prestan atención al patrimonio, en particular el religioso, a la historia regional y local vinculada con las investigaciones en el campo de las religiones y religiosidades y, fundamentalmente, a la historia pública. De esa confluencia surgieron las propuestas de turismo religioso que presentamos en este artículo. Desde el punto de vista metodológico, adoptamos estrategias de investigación cualitativas que consistieron en el análisis de contenido de investigaciones previas y de la normativa oficial. También sistematizamos experiencias de extensión universitaria que nos permitieron llevar a cabo un trabajo de campo en el cual la lectura material y simbólica del paisaje fue crucial al momento de diseñar la propuesta turística. Sin pretensión de exhaustividad, a continuación definiremos los campos de estudio en los que se enmarca teóricamente la iniciativa.

En lo que refiere a la historia pública, es importante señalar que incluye una gran variedad de prácticas y, por tanto, es de difícil definición. Cauvin (2020) plantea que no hay un consenso al momento de querer delimitar este campo de estudio, dada la amplitud y diversidad de prácticas que engloba. No obstante, a la hora de precisar su especificidad, se presta atención a la multiplicidad de actividades realizadas bajo esa denominación. Otro aspecto que destaca el autor es que la historia pública no debe considerarse como opuesta a la investigación en el mundo académico; por el contrario, ambas se vinculan y retroalimentan.

La propuesta de la historia pública reactiva las discusiones, siempre presentes en el

campo de la historia, sobre el trabajo profesional de las y los historiadoras/es y sus relaciones con el público, al argumentar que deben ir más allá de los espacios académicos y ampliar sus audiencias (Bauer y Borges 2019). Comunicarse con otros públicos no académicos nos lleva a reflexionar sobre las formas en que el relato se hace más accesible frente a audiencias, que, además, son heterogéneas (Cauvin 2020; Pons 2020). No se trata solo de producir para esos públicos, sino también con y por ellos (Torres Ayala 2020). En este sentido, se apuesta a un trabajo colaborativo, que acerque la disciplina a las comunidades. Esa aproximación muchas veces se ha dado a partir del aporte de nuevos documentos, involucrando a las personas que asisten a los museos o a partir de la participación de aquellas en la recuperación del patrimonio y la memoria colectiva.

La divulgación de la historia es otro tópico que debemos considerar a la hora de definir la historia pública, ya que su propósito es ir más allá del cuerpo de expertos y apostar a las grandes audiencias por fuera del mundo académico (Cauvin 2018, 2020; Acevedo Tarazona 2021). En este sentido, coincidimos con Di Meglio (2016) cuando plantea la importancia de la divulgación del saber histórico y el rol de las y los historiadores en esa tarea¹. Para el autor, además del campo científico formal y del sistema educativo, las carreras de historia deberían formar también a sus graduadas/os, o al menos otorgarles algunas herramientas, en un tercer campo de acción: la difusión y transferencia del conocimiento científico fuera de su ámbito de producción para “poder dar respuesta a las demandas de historia no provenientes del propio mundo académico” (2016: 59). Esto implica preparar a las y los futuras/os egresadas/os para que puedan desempeñarse en otros espacios, como museos y archivos, y

en actividades como visitas guiadas, participación en programas de radio o televisión, elaboración de *podcasts*, entre otras múltiples formas de difusión del saber histórico.

De esta manera se busca, sin perder rigurosidad, difundir las producciones a la comunidad. Los dispositivos utilizados para ello son varios: radio, televisión, libros, cómics y, en épocas recientes, videos, *blogs*, *podcasts*, redes sociales, entre otras herramientas digitales. Los circuitos turísticos y las visitas guiadas también pueden inscribirse dentro de las diversas formas de divulgación.

Asimismo, nos parece importante reconocer la historia pública sobre la base de la experiencia local y regional, debido a su acercamiento a audiencias situadas en determinados contextos (Torres Ayala 2020; Acevedo Tarazona 2021). La mayor cercanía de los procesos históricos, tomando distancia de explicaciones generalizantes que diluyen la riqueza de lo particular, produce sentido de pertenencia y favorece el involucramiento de la comunidad al momento de recuperar memorias y relatos históricos. En este caso, partimos de la perspectiva de una historia regional y local compleja que pueda dar respuesta a problemáticas generales y no quede atrapada en localismos, que matice los relatos históricos homogeneizantes que dan cuenta de un centralismo historiográfico (Viales Hurtado 2010; Bohoslavsky *et al.* 2018; Acevedo Tarazona 2021).

Por su parte, el patrimonio cultural es una de las categorías clave dentro de la denominada historia pública, ya que esta recupera cuestiones vinculadas, principalmente, a políticas de memoria y usos pasados a partir de huellas tangibles e intangibles. En este sentido, es esencial movilizar a las comunidades para que reflexionen sobre su propia historia y de esa forma contribuir a

la preservación de dicho patrimonio (Bauer y Borges 2019). En términos de Prats (1998), el patrimonio cultural es “todo aquello que socialmente se considera digno de conservación, independiente de su interés utilitario y es resultado de un proceso de invención y de una construcción social” (Prats 1998: 63). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2014: 132) y en un sentido muy amplio, dicho patrimonio “suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial”². La patrimonialización, es decir, la puesta en valor o activación, es una decisión de los poderes públicos pero también de las comunidades con las que los primeros deben negociar. Siempre existe en la sociedad una valorización de determinados elementos patrimoniales que son producto de procesos identitarios (Prats 2005).

Dentro del patrimonio cultural, nos interesa específicamente aquel relacionado con las confesiones religiosas³. En este caso, se han conservado variados bienes materiales, generalmente visibles en templos o santuarios, como imágenes y diversidad de objetos. También se pueden identificar innumerables expresiones inmateriales, como por ejemplo, las celebraciones religiosas. El vínculo entre religión y espacialidad ha sido abordado por Fabián Flores (2016), quien advierte que las y los peregrinas/os son los que, en definitiva, activan la sacralidad o profanidad mediante acciones que atribuyen contenidos simbólicos a determinados espacios. Las celebraciones religiosas, el turismo religioso u otras manifestaciones en el terreno permiten reconstruir dispositi-

vos territoriales que cambian a lo largo del tiempo. En su estudio sobre la Virgen de San Nicolás, Flores (2011 y 2018) observa que, si bien es cierto que hay sujetos que se desplazan por cierta devoción religiosa en forma relativamente recurrente, las figuras de turista y peregrino se confunden y se presentan algunas veces yuxtapuestas, y otras, superpuestas. De acuerdo con el autor, esto puede observarse al enfocar la mirada en el lugar que ocupa el espacio sagrado en el viaje. Mientras que para un peregrino el trayecto está orientado hacia un destino final, que es el espacio experimentado como sagrado y donde se despliegan las prácticas territoriales de sacralización, para un turista –sea religioso o no–, la llegada a los sitios sagrados constituye una etapa más del recorrido y del catálogo de lugares y atractivos de interés a consumir; en este sentido, no es, necesariamente, el fin último de la movilidad⁴.

El paso a la turistificación del patrimonio en general, y del religioso en particular, está acompañado por una diversidad de procesos políticos, sociales, económicos y culturales en los que participan distintos actores, lo que da lugar a un doble proceso, que va de la patrimonialización a la turistificación y viceversa (Flores y Windholz 2020; Flores 2022). La puesta en valor del patrimonio muchas veces lleva a la mercantilización a través de prácticas turísticas; así, se genera un doble juego entre la consideración de estos bienes como un recurso para atraer turistas y, a la inversa, el turismo como garante para su difusión y el acceso al conocimiento de ese acervo patrimonial (Almirón *et al.* 2006; Flores y Winkdhöz 2020). Un ejemplo lo constituye la preservación del patrimonio de congregaciones religiosas, que ha favorecido el desarrollo y la activación del denominado

turismo religioso. En esta presentación, enmarcamos dicho término dentro del turismo cultural, entendido por Jordi Tresserras Juan (2003) como el movimiento de personas hacia manifestaciones culturales, con la finalidad de conocer y obtener nuevas experiencias. Este tipo de turismo incorpora un conjunto de actividades y expresiones, tales como la gastronomía de un determinado lugar, libros, festivales artísticos, diversas manifestaciones de la cultura tradicional y popular, visitas a museos, yacimientos arqueológicos, edificios civiles, militares, industriales o religiosos (turismo patrimonial), entre otros. En este sentido, el turismo religioso puede incluirse dentro del turismo cultural.

Ahora bien, ¿qué entendemos por turismo religioso? Tal como afirma Flores (2011), no resulta sencillo establecer una definición específica para el turismo religioso. Si bien dicho término suele asociarse con las peregrinaciones que se realizan desde tiempos inmemoriales a lugares sagrados, en la actualidad, el concepto ha dado lugar a múltiples acepciones por parte de las y los estudiosas/os. Autoras como Gemma Cànoves Valiente y Asunción Blanco Romero (2011: 119) lo han definido como un viaje “donde el elemento religioso constituye uno de los objetivos principales”; sin embargo, el lugar sagrado no se visita con fines de culto, oración o penitencia, sino que los turistas priorizan en su recorrido los sitios y objetos pertenecientes a la cultura religiosa, motivados e impulsados por diversos intereses. Tal como argumenta Carlos Steil (2022), se observa la emergencia de formas de espiritualidad opuestas a la peregrinación movilizadas por las devociones católicas tradicionales y también un turismo religioso en el que operan como caras visibles las agencias de viaje o los funcionarios estatales, en de-

trimento de los agentes religiosos. Ello da como resultado una turistificación de las peregrinaciones.

Sandra y Natalia Tobón (2013: 241) postulan que, al consultar la literatura sobre turismo religioso, las investigaciones indican que las principales motivaciones de los visitantes de esos sitios son, concretamente, crecimiento personal, intercambio cultural, desarrollo espiritual y cultura general. Además, al momento de analizar el vínculo entre turismo, religión y peregrinación, las autoras señalan que las peregrinaciones han sido definidas como “un viaje, por causas religiosas, externamente a un lugar santo e internamente con propósitos espirituales y de auto-conocimiento”, y señalan que, en tal sentido, los lugares más visitados son La Meca, Tokio, Jerusalén, Santiago de Compostela, Lourdes y Roma (2013: 240). Por su parte, en línea con la definición de Cánoves Valiente y Blanco Romero (2011), en este trabajo consideramos que son múltiples los factores que motivan e impulsan el turismo religioso. De acuerdo con el epígrafe que introduce estas páginas, no necesariamente las personas que visitan espacios sacros lo hacen movilizadas por la fe, y no siempre el hecho de caminar o peregrinar hacia un sitio o divinidad se vincula con una necesidad espiritual. La multiplicidad de prácticas, intereses y singularidades que revelan los viajeros al momento de visitar una ciudad en el marco de la actividad turístico-religiosa complejiza la situación y desdibuja las fronteras entre posibles categorías cerradas. Tener en cuenta estos matices permite recrear perfiles de sujetos que no son homogéneos y que responden a múltiples motivaciones, con diversas lógicas y formas de acción en los lugares de destino (Flores 2011: 84-85).

Por otra parte, consideramos que todo producto turístico se vincula con la comuni-

dad de pertenencia, con sus modos de vida y prácticas sociales, y es una clave para su desarrollo local, por ejemplo, con el turismo. Desde esta perspectiva, nos propusimos diseñar circuitos turísticos que contribuyeran a la preservación del patrimonio religioso, recuperasen la historia local y se convirtieran en motores de desarrollo para diferentes localidades pampeanas⁵. Al respecto, cabe destacar la existencia de diversos trabajos que plantean la importancia del vínculo entre turismo y desarrollo local, en la medida que las actividades propuestas pueden convertirse en un dinamizador de la economía y la sociedad (Varisco 2018; Toselli 2019)⁶.

¿Cómo vincular investigación histórica, públicos, patrimonio religioso y turismo? En los siguientes apartados desarrollaremos de qué manera, a partir de la conformación de un grupo de investigación, se consolidaron los estudios sobre el campo religioso en La Pampa y se concretaron actividades de extensión universitaria que llevaron al diálogo con diversos/as actores/as de la comunidad y miembros de la gestión pública. De ese intercambio surgieron cuatro propuestas de circuitos turísticos que ensamblan la investigación académica con la historia pública, el patrimonio y el turismo religioso.

LA RELIGIÓN Y LAS RELIGIOSIDADES EN CLAVE REGIONAL Y LOCAL: ANTECEDENTES

Desde hace 17 años la temática de la religión se constituyó como un problema de análisis en el marco de los proyectos acreditados en el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam y, en paralelo a la relevancia que adquirió ese campo de estudios, se

conformó un grupo de investigación que ha trabajado ininterrumpidamente a partir de ese momento.

En el año 2006, la cuestión religiosa fue uno de los tópicos de un proyecto que indagó en los aspectos sociales, económicos y políticos en La Pampa⁷. De hecho, este resultó el puntapié para desarrollar una línea de investigación que inicialmente se centró en el análisis del lugar de la religión, concretamente, del catolicismo, en la conformación de la sociedad del Territorio Nacional de La Pampa.

Tres años más tarde, en 2009, surgió el primer proyecto que se propuso estudiar la religión como una línea independiente en el marco de una propuesta más amplia: el *Programa de Estudios en Historia Regional*. El proyecto se denominó “El proceso de construcción del campo religioso pampeano: consensos, tensiones y conflictos (1884-1955)”. Este avance estuvo favorecido por un contexto de fortalecimiento de los estudios regionales en la UNLPam y, en paralelo, de consolidación de un campo de investigación sobre la religión en la Argentina (Rodríguez 2013). Asomaron así los primeros datos empíricos relacionados con la conformación y la dinámica del campo religioso pampeano, y la religión como línea de indagación fue incorporada en diferentes publicaciones, como los libros de centenarios de pueblos y los tomos de *Historia de La Pampa*⁸. En esta primera etapa fueron centrales las categorías teóricas de Pierre Bourdieu (2006).

El inicio del siglo XXI encontró este campo de estudios en un proceso de fuerte crecimiento, no solo por la multiplicación de los análisis empíricos, sino también por el enriquecimiento de la reflexión de carácter teórico y metodológico. Esto se evidenció en la puesta en marcha de diferentes proyectos de investigación⁹. Si bien la mayor aten-

ción estuvo dedicada al mundo católico, la agenda académica incorporó la historia de otras expresiones religiosas y de otras tramas de incidencia en la problemática, como las corrientes anticlericales o antirreligiosas. En esta segunda etapa, los estudios fueron guiados por nuevos conceptos teóricos, tales como diversidad religiosa, secularización y laicidad. Los aportes se observaron en la formación de recursos humanos, que derivó en el desarrollo de tesis de grado y posgrado, eventos y publicaciones nacionales e internacionales¹⁰.

En la actualidad, la línea de investigación en curso se denomina “Secularización y laicidad en la Argentina, México y Uruguay (siglos XIX y XX)”. De esta manera, las indagaciones que en su origen pretendieron abordar un tema de vacancia en la historiografía regional devinieron en un campo de estudios que logró diversificarse, consolidarse e insertarse en la historiografía religiosa nacional e internacional, y vincularse con el mundo académico a nivel nacional y transnacional¹¹.

Producto de las actividades de investigación y del trabajo *in situ* en diversos repositorios que conservan documentos históricos, advertimos la necesidad de colaborar con referentes de las manifestaciones religiosas, sobre todo en cuestiones vinculadas a la preservación del patrimonio material e inmaterial. Si bien en principio nos preocupó particularmente el estado de los documentos en formato papel, también consideramos importante la conservación de los objetos materiales y su posterior difusión. De esta manera, comenzamos con diversas tareas de extensión universitaria que, como lo estipula la normativa de la UNLPam, requieren poner en práctica en la comunidad los saberes adquiridos mediante la docencia y la investigación.

Entre los años 2016 y 2019 se desarrolló el Programa de Extensión Universitaria denominado “Las identidades religiosas de los pampeanos: historia y actualidad”¹², que tenía como objetivo general preservar el patrimonio cultural-religioso, tangible e intangible, de manera coparticipativa entre las congregaciones religiosas, referentes de las localidades pampeanas y actores de la comunidad universitaria. También estuvieron involucrados el personal del Archivo Histórico Provincial e integrantes de la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural. Asimismo, entre los objetivos específicos, destacamos el desarrollo de acciones tendientes a difundir el patrimonio religioso de la provincia y a contribuir al desarrollo local mediante propuestas de turismo cultural-religioso¹³.

Estas actividades de extensión nos permitieron la vinculación directa con ámbitos del Estado provincial, como la Secretaría de Turismo, y las áreas municipales orientadas al desarrollo turístico. Así, efectuamos tareas de relevamiento de documentación que se encontraba en algunas iglesias (parroquia luterana Santa Rosa-Winifreda, iglesia evangélica valdense de Colonia Iris y de Jacinto Arauz; la sinagoga de la comunidad israelita de la localidad de Bernasconi) y en la Curia-Obispado de Santa Rosa. También organizamos dos ciclos de conferencias abiertas al público en general, que buscaron afianzar el vínculo entre referentes de cultos, filosofías y diversas manifestaciones relacionadas con las espiritualidades, así como un taller sobre “Fuentes confesionales para recuperar el Patrimonio Religioso Regional”¹⁴.

A partir del contacto con la Secretaría de Turismo elaboramos los primeros bosquejos de potenciales circuitos turísticos. Una de las propuestas formó parte de la Acción de Extensión Universitaria “Conozcamos nues-

tro patrimonio”¹⁵, que consistió en un viaje por las estaciones de ferrocarril de Quehuel y General Acha, la laguna de Utracán y culminó en la capilla Ángel Buodo¹⁶. En ese lugar, se efectuó un recorrido guiado con una explicación sobre las mayólicas pintadas por el artista plástico Andrés Arcuri y se entregó un folleto diseñado por integrantes del programa de extensión.

La producción en investigación y las tareas de extensión vinculadas a la cuestión religiosa constituyeron el andamiaje que nos permitió elaborar las propuestas y actividades que desarrollaremos en este artículo.

Activar el turismo religioso: el diálogo entre investigadores y agentes estatales

A inicios del año 2021, la gestión al frente de la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa se mostró interesada en recuperar las propuestas del programa de extensión y volver a establecer vínculos con equipos de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente con el grupo que trabaja temas relacionados con la religión y las religiosidades. De forma concreta, plantearon la posibilidad de coordinar acciones y estrategias para potenciar el desarrollo del turismo religioso en el ámbito pampeano¹⁷. A esta iniciativa luego se sumaron otros actores movilizados por el interés en valorizar el patrimonio que poseen y generar políticas para el desarrollo local (entre ellos, se puede mencionar a intendentes de las localidades de General Acha y Colonia Santa María, docentes preocupadas por la preservación del patrimonio cultural y hasta un empresario que se ofreció a colaborar para activar el turismo en un lugar cercano a su emprendimiento comercial). Este accionar demuestra no solo el interés de

parte de una institución gubernamental por configurar y promocionar nuevos destinos y diversificar la oferta turística, sino también la incidencia y el lugar que se le otorga en la promoción del turismo al saber experto, en este caso, de las y los historiadores.

La propuesta conjunta entre el área de turismo provincial y los integrantes del grupo de investigación se enmarca en las políticas nacionales que desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación propician, entre otros aspectos, el impulso y la consolidación de destinos y productos relacionados con la dimensión religiosa y espiritual. En un documento elaborado desde la entonces Secretaría de Turismo, con proyecciones para el período 2015-2019, se reconocía que “el turismo religioso es uno de los nichos en crecimiento vertiginoso que tiene el mercado turístico, representando alrededor del 20% del turismo mundial, tanto para desplazamientos internacionales como nacionales”¹⁸.

La demanda del organismo de gobierno provincial se concretó con la firma de un convenio específico, aprobado por Resolución N° 435/2021 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas (UNL-Pam). A partir de esta instancia surgió un nuevo proyecto de extensión universitaria con el propósito de poner en valor los sitios de interés religioso y cultural de La Pampa mediante el trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo provincial. Como objetivos específicos, nos propusimos: 1) identificar y contextualizar personajes, sitios y circuitos religiosos regionales; 2) desarrollar, en diálogo con la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa, contenidos para la proyección y diseño de actividades turísticas y religiosas; y 3) elaborar propuestas de capacitación para agentes vinculados a la actividad turística¹⁹.

En un contexto social e histórico –interna-

cional, nacional y local– donde la sociedad manifiesta nuevas y diversas expresiones de lo sagrado y la religión, y estas se constituyen en una de las dimensiones para comprender los procesos de cambio social, es necesario profundizar las acciones que permitan la discusión crítica de estos tópicos. Si bien la Universidad Nacional de La Pampa constituye un espacio académico y plural laico, privilegiado para discutir críticamente la diversidad religiosa y la secularización de la sociedad pampeana, es imprescindible generar procesos de investigación participativa en los que intervengan y se involucren de manera conjunta diversos actores de la comunidad.

EL DISEÑO DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS-RELIGIOSOS: HISTORIA PÚBLICA Y DIVULGACIÓN

Las propuestas para los guiones turísticos, que describiremos en el siguiente apartado, son una forma de difundir/transferir los saberes científicos, con la finalidad de ponerlos a disposición, no solo del personal encargado de realizar visitas guiadas, sino también de la comunidad en general, por ejemplo, mediante la elaboración de folletos turísticos. En esta línea, como ya anticipamos, enmarcamos la iniciativa en los postulados de la historia pública.

Las reuniones periódicas con el equipo de la Secretaría de Turismo de la provincia, autoridades y referentes de algunas localidades nos han permitido mantener un intercambio fructífero e identificar conjuntamente sitios históricos y patrimoniales vinculados con diversos aspectos religiosos regionales. En este marco, hemos trabajado en la elaboración de contenidos para guio-

nes y en el diseño de cuatro circuitos turísticos-religiosos que permiten contemplar la diversidad religiosa como un aspecto constitutivo de la sociedad pampeana. A partir de los trabajos de investigación que hemos realizado sugerimos posibles lugares a visitar y proyectamos la narración de cada propuesta. Los relatos elaborados fueron consensuados con integrantes de la Secretaría de Turismo y referentes de las localidades, con la intención de que pudieran ser repensados a partir de los aportes de personas del ámbito local o provincial que visiten estos sitios y participen en el proceso de valorización patrimonial.

Los circuitos propuestos son los mencionados a continuación:

- "Misioneros salesianos por La Pampa"²⁰;
- "Los caminos de la fe: historia y religiosidad en la obra pictórica de Andrés Arcuri";
- "Fervientes devotos: las colonias de alemanes de Rusia";
- "De los valles piamonteses al sur de La Pampa: los templos valdenses".

Con el objetivo de poner en valor sitios que reflejan la presencia salesiana en La Pampa, en la primera propuesta, las responsables de la actividad se centraron en el accionar de los misioneros (su arribo a La Pampa, las políticas de la congregación y las acciones desplegadas), para luego incursionar en su labor y en la figura de Ángel Buodo, que se desempeñó como encargado de la misión en 1916²¹. Buodo integró en sus recorridos las misiones denominadas Sur, de la Pampa Interior y de la Pampa Sudoeste. De esta manera, la Iglesia católica daba respuesta a las necesidades de evangelización que presentaba el espacio pampeano, incorporado tardíamente al mercado capitalista y caracterizado entonces por una baja densidad de población que, a su vez, se encontraba

dispersa y con un mínimo impacto migratorio. Como objetivos específicos, el equipo a cargo de la elaboración de este circuito propuso: proyectar un recorrido turístico en torno de la figura del misionero salesiano Ángel María Juan Buodo y desarrollar acciones destinadas a poner en valor sitios y espacios histórico-patrimoniales de la localidad de General Acha, vinculados con el accionar y la trayectoria de ese misionero.

En esta propuesta de turismo religioso estuvieron involucrados diversos actores, a saber: miembros de la Secretaría de Turismo de La Pampa, a cargo de la planificación y coordinación de las actividades, capacitación a guías, difusión y promoción del recorrido histórico; investigadoras/es del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (IEHSOLP) y del Instituto de Estudios Socio Históricos (IESH) de la Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam), quienes, a partir de diversos trabajos científicos, elaboraron la propuesta para los guías de sitio y la confección de folletería; la municipalidad de General Acha (Secretaría de Gobierno y Seguridad, Dirección de Producción y Turismo y Dirección de Cultura, Comunicaciones y Ceremonial), cuyo personal se ocupará de la implementación del recorrido a través de guías de sitio y/o agencias de viajes; responsables de la parroquia La Inmaculada Concepción; comunidad educativa de los colegios "La Inmaculada" y "María Auxiliadora" de General Acha y público en general.

Acorde con los objetivos propuestos, el recorrido del circuito comienza en la Capilla Museo "Padre Ángel Buodo", ubicada en la intersección de la Ruta Nacional N° 35 y la Ruta Nacional N° 152. Frente al mencionado edificio está emplazado un monumento en homenaje al misionero salesiano Ángel Buodo²². Luego de esa primera parada, los visitantes podrían seguir, por la Ruta Nacional

Nº 152, hacia la ciudad de General Acha. En el ingreso a la localidad encontrarán dos sitios en los que se realizarían nuevas paradas: la virgen del Agro y el Cristo del Viajero.

Una vez que las y los turistas ingresen a la ciudad encontrarán otras manifestaciones simbólicas relacionadas con el accionar salesiano, por ejemplo, la calle Don Bosco, que al llegar a la plaza pasa a denominarse Padre Buodo. Frente a la plaza se encuentra ubicada la parroquia “La Inmaculada Concepción” y los colegios salesianos “La Inmaculada” y “María Auxiliadora”. Por último, si bien el recorrido fue diseñado con centro en la figura del padre Ángel Buodo, otra construcción religiosa que sugerimos visitar en la localidad es la de Ceferino Namuncurá²³, cuya historia está estrechamente vinculada al accionar salesiano. El monumento se encuentra emplazado al sur de la ciudad y fue inaugurado en el año 1978.

La segunda propuesta forma parte de la primera etapa del circuito turístico denominado “Los caminos de Padre Buodo. Los salesianos en La Pampa”, que se centra en un recorrido interpretativo por un conjunto de obras pictóricas realizadas por el artista plástico Andrés Arcuri, que se encuentran en la Capilla Museo Padre Ángel Buodo²⁴. El corpus pictórico se relaciona estrechamente con la “historia oficial” de la Iglesia católica en La Pampa. Es decir, responde a un relato construido desde la propia institución religiosa. Conocer este aspecto es fundamental para comprender e interpretar dichas obras, así como la trama de actores y significados que le dan sentido y razón de ser. Podemos identificar dos líneas discursivas que se entrelazan y conforman una secuencia histórica: una referente al relato bíblico, y otra que incorpora hechos estrictamente históricos referidos a la pampa territorialiana (1884-1951) (Anzecchini y Sánchez 2013).

El circuito se centra en un conjunto de 15 mayólicas ubicadas en la parte externa de la capilla-museo, las cuales constituyen un relato sobre el catolicismo en La Pampa, con foco en las misiones salesianas, entre finales del siglo XIX y principios del XX²⁵. Un posible recorrido por las mayólicas puede hacerse a partir del orden cronológico que propone el relato. Para guiar al espectador, las 15 obras pictóricas fueron organizadas en tres segmentos de izquierda a derecha:

Primera sección (cinco mayólicas): en este grupo de murales, Arcuri resaltó el rol que cumplieron los diferentes misioneros como mediadores e interlocutores legítimos entre los representantes del Estado (militares) y los grupos indígenas. La religión aparece como la única capaz de asegurar el tránsito hacia la paz.

Segunda sección (siete mayólicas): aquí pueden observarse los inicios del proyecto salesiano en Sudamérica. Un posible recorrido puede comenzar a partir de la mayólica que hace referencia al proyecto de Don Bosco de evangelizar la Patagonia argentina a través de la acción de sus misioneros. Además, el pintor representó ese proyecto ya concretado. Esto último se simboliza con un mapa que indica el territorio de misión (Pampa y Patagonia), y un caldén salesiano da cuenta de cada uno de los lugares del territorio pampeano donde misionaron los sacerdotes. Contiguo a esta pintura, el artista destacó la acción de Ángel Buodo y la fundación de capillas que él promovió. Las próximas mayólicas se centran en la figura de Buodo y su misión, y hacen referencia a distintas situaciones y obstáculos que debió atravesar durante sus viajes por la Pampa central. Arcuri destacó la condición de entrega y sacrificio del salesiano y se presenta como un ejemplo a seguir.

Tercera sección (tres mayólicas): en este gru-

po, Arcuri plasmó la figura de Buodo como el principal apóstol de Juan Cagliero, el civilizador de La Pampa. El conjunto de mayólicas culmina con la representación de una de las estrategias salesianas que tomó más fuerza en el territorio: la educativa. Así, en una de las imágenes, ilustró a Buodo y a dos niños con libros en la mano, delante del colegio salesiano de General Acha.

En la tercera propuesta, las y los integrantes de la actividad focalizaron en las colonias confesionales de alemanes de Rusia existentes en La Pampa, tales como Colonia Santa María, Santa Teresa y San José²⁶. Estas colonias fueron organizadas como “refugios” de preservación identitaria, donde lo religioso ocupó un lugar central²⁷. Originariamente, los tres poblados tuvieron la misma diagramación: una avenida central, en la cual convergen los lotes de cada una de las familias; una segunda calle, que atravesaba perpendicularmente a la primera; y la capilla, ubicada en la intersección de ambas vías de circulación. Según Rodríguez y Morales Schmuker (2023), esa planificación estuvo secundada por una serie de marcas territoriales que integran un circuito sacro en cada una de las colonias, y da cuenta de la apropiación del espacio desde lo religioso, a saber: las capillas, los cementerios, las grutas o ermitas particulares y las cruces de los umbrales. De esta manera, el circuito parte de un relato que recupera el arribo de estos inmigrantes al territorio pampeano, para luego adentrarse en el rol que la religión jugó al interior de estas comunidades. En este sentido, se propone un recorrido por los “circuitos sacros” de dichas colonias.

Cada uno de los sitios que conforman el recorrido sacro funcionó como lugar de culto y manifestaciones de la devoción de los colonos; herramientas de control y regulación utilizadas por los líderes religiosos y/o

laicos; y “espacios de la memoria”²⁸, donde los colonos conservaron, transmitieron y/o redefinieron los valores y las costumbres de su comunidad. Dado que durante la primera mitad del siglo los colonos mantuvieron su dialecto en un ambiente predominantemente rural, la distribución de los geosímbolos adquirió un claro objetivo en la mediación entre ellos y su entorno, en la comunicación de mensajes al interior de la comunidad y a los foráneos (Morales Schmuker 2014).

La importancia de los cementerios como espacios sagrados devino de la centralidad otorgada a la muerte y sus ritos en la vida cotidiana de los colonos. La vecindad interrumpía sus rutinas a los fines de cumplir con el debido respeto a los difuntos.

Las cruces ubicadas en los accesos de las colonias, de aproximadamente dos metros de altura, constituyen otro espacio sagrado y son apreciadas por su emplazamiento y dimensiones. Su número varió, con el correr de las décadas, entre dos y cuatro unidades. Esta delimitación se vinculó con el fervor religioso, pero también para evitar ser confundidos con los judíos, que se ubicaron en zonas cercanas. Es decir, los geosímbolos en cuestión funcionaron como marcas identitarias y distintivas en el contexto territorial. Además, fueron lugares privilegiados para diversas experiencias religiosas (vía crucis, rogativos en tiempos de cosecha) e integraron el sendero recorrido de quienes habitaban y trabajaban en las zonas rurales aledañas, y resultaron funcionales para aquellos feligreses que no podían cumplir con los servicios religiosos.

Los templos ocuparon un rol sobresaliente en la diagramación de las colonias, como centros materiales, ceremoniales, espirituales y simbólicos. Su emplazamiento, como panorámicos de fácil acceso, no solo respondió a mecanismos de control y preservación

de la identidad de la aldea, sino también a la necesidad cotidiana de los feligreses de concurrir a las ceremonias religiosas, prácticas corales, encuentros culturales o a la escuela alemana que funcionaba en el mismo predio. Las capillas fueron la materialización máxima del fervor religioso de los alemanes de Rusia.

La devoción de los colonos quedó expuesta, además, en la construcción de grutas y ermitas en los propios hogares; estos se constituyeron como espacios reservados para la oración y la demostración de piedad de los miembros de cada familia. De este modo, lo sagrado y lo profano coexistían en el ambiente familiar y se combinaban de modo bastante flexible, la que en esos lugares se prolongaron las prácticas religiosas comunitarias.

Finalmente, en el cuarto circuito, la mirada se centra en la comunidad valdense de Colonia Iris²⁹. La presentación contempla los orígenes de la Iglesia Evangélica Valdense, el proceso de colonización de esos grupos y la constitución de las congregaciones pampeanas³⁰.

El recorrido comienza en la sede parroquial de la Iglesia Evangélica Valdense de Colonia Iris, en la localidad de Jacinto Arauz. Dos construcciones integran este complejo: el templo y la casa pastoral. La historia de la edificación del templo da cuenta de los reacomodamientos de la comunidad valdense pero, también, de la sociabilidad local (Morales Schmuker 2015). Actualmente, el templo es un sitio de interés histórico e integra la ruta turística vinculada con las visitas al museo histórico del médico rural René Falvaloro, ya que este reconocido profesional celebró reuniones de prevención y salud en sus instalaciones.

Se continúa en la zona rural, en la antigua sede de la Iglesia valdense. “El Triángulo”

constituye el principal sitio histórico para la comunidad. En la actualidad, cuenta con un templo y funciona como parque recreativo en el que se celebran actividades culturales y ceremonias religiosas. Además, a metros de la antigua escuela valdense, fue construida la Escuela rural N° 21 “Alois A. Forestier”, dependiente del partido de Puan, provincia de Buenos Aires (Ledesma y Morales Schmuker 2023).

La propuesta puede prolongarse hasta Villa Iris, localidad bonaerense en la que se encuentra uno de los templos históricos de la comunidad valdense. Además, la ruta puede orientarse hacia otro templo rural, en la zona pampeana de Colonia Bidou, o directamente a General San Martín, donde se levantó uno de los últimos templos en la zona. En Bidou, las y los visitantes se encontrarán con un templo rural construido a comienzos de la década de 1920 por las familias que se instalaron allí. Su acceso está limitado y el estado actual es desconocido, pero constituye un edificio de gran atractivo para dar cuenta de la sociabilidad y las tradiciones religiosas de las familias colonas en un entorno rural.

En San Martín, este recorrido turístico puede integrarse con otro circuito local que incorpore otros espacios y edificios pertenecientes a familias de alemanes protestantes de Rusia, pero también a católicos y judíos, debido a la gran diversidad étnico-religiosa que podemos encontrar en el pueblo y su zona de influencia. Así, las y los turistas podrán visitar la parroquia católica, el templo luterano y el salón de cultos valdense.

Cada uno de los circuitos será acompañado de un folleto informativo elaborado, en este caso, por la Secretaría de Turismo. Se han confeccionado hasta el momento dos folletos, los que presentamos a continuación en las Figuras 1, 2, 3 y 4.

Figuras 1 y 2. Folleto elaborado por Carolina Moldes, diseñadora de la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa, 2023. La Figura 2 contiene un mapa que fue diseñado por Waldo Román. Disponible en https://turismo.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Biblioteca/folleto_Salesianos_en_La_Pampa.pdf

Figuras 3 y 4. Folleto elaborado por Carolina Moldes, diseñadora de la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa, 2023. Disponible en https://turismo.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Biblioteca/folleto_Salesianos_en_La_Pampa.pdf

A partir de este trabajo, el 27 de abril de 2023, en una actividad encabezada por la Mg. Adriana Romero, secretaria de Turismo de la provincia, y con la presencia de miembros de la denominada “Orden del Camino de Santiago”, se presentó la “oferta de turismo religioso y cultural” en la Estancia Villa-verde, sede de la embajada de la orden³¹.

Por último, cabe mencionar que se proyecta la realización de cursos y talleres de capacitación, en forma virtual, para operadores y guías de turismo de diversas localidades pampeanas. Además de capacitar a los agentes estatales encargados de las guías de turismo, también esperamos contribuir colaborativamente a turistificar sitios históricos y patrimoniales relacionados con la diversidad religiosa de los pampeanos. Asimismo, este tipo de propuestas brindan un espacio propicio para promover la preservación y valorización del patrimonio cultural, aspectos centrales en la planificación turística. A la vez, permitirán reflexionar sobre la importancia de explorar el pasado regional con un sentido crítico, lo que implica, entre otras cosas, que las y los guías de turismo puedan tomar parte activa en la revisión de ciertos discursos. De esta manera, podremos concientizar sobre la significación que tiene la disciplina histórica al momento de problematizar el patrimonio con objetivos turísticos y el rol central que tienen las y los profesionales en turismo en relación con la puesta en valor y preservación del patrimonio histórico de la provincia.

PATRIMONIO Y TURISMO: TENSIONES Y DIFICULTADES

Más allá de estos avances fructíferos, a la hora de poner en práctica estas propuestas, han surgido tensiones e inconvenientes

que quisiéramos mencionar. Un tema recurrente ha sido la falta de presupuesto para llevar a cabo capacitaciones y, en este sentido, cubrir los honorarios de las personas encargadas de su dictado. Esto implica que muchas veces las propuestas y actividades planificadas a partir de estos vínculos entre diversos actores terminan realizándose por la buena voluntad del equipo de investigación y de personas interesadas en la preservación del patrimonio cultural local.

Otro aspecto, también relacionado con el tema presupuestario, se vincula con la falta de recursos destinados a las áreas encargadas de la preservación del patrimonio cultural. En este sentido, consideramos que si un sitio es declarado patrimonio histórico, deberían contemplarse en el presupuesto los montos destinados a su cuidado y preservación, y mucho más si se tiene en cuenta que luego será ofrecido como un atractivo turístico.

Para poner en valor los sitios propuestos, se necesitan políticas públicas concretas y que luego tengan continuidad en el largo plazo, ya que no alcanzan las buenas intenciones de las voluntades políticas de turno ni de las personas interesadas en el cuidado y promoción de ese patrimonio. Para recibir visitantes se debe contar con infraestructura y las condiciones propicias que garanticen su estadía en el lugar.

Además de los recursos materiales, para concretar estas propuestas son fundamentales los recursos humanos. Si la oferta turística presenta un lugar factible de ser recorrido/conocido, es fundamental que cuente con personas encargadas de la atención al público, con disponibilidad de días y horarios, que puedan responder interrogantes e inquietudes, realizar visitas guiadas y asegurar la recepción de las y los visitantes.

Es primordial, a la hora de diseñar estas políticas, generar una interacción entre las distintas áreas gubernamentales, en este caso particular, entre las secretarías de Cultura y de Turismo de la provincia, e involucrar a las gestiones municipales de las localidades y otros actores interesados en el desarrollo local, como las y los integrantes del ámbito académico y empresarios, entre otros. Si bien las personas que habitan en las comunidades pampeanas –entre ellas, referentes políticos, docentes y profesionales– valoran el patrimonio cultural y religioso que poseen, hay otras que probablemente lo desconocen. Por ello es imprescindible trabajar para difundirlo; sin lugar a dudas, esto se logrará a partir de la implementación de políticas concretas que comprometan a áreas específicas –como las destinadas a cultura, educación y turismo–, pero también será fundamental implicar al conjunto de la población de cada localidad, ya que difícilmente puede ponerse en valor aquello que se desconoce. Esto permitirá en el futuro conocer con mayor certeza la valoración social de los componentes puestos en valor turístico por parte de los habitantes de las comunidades.

Por otra parte, el patrimonio religioso no puede gestionarse de la misma forma que un monumento o que otros edificios declarados patrimoniales. Esta diferencia se relaciona con las funciones que debe cumplir –ya sean espirituales y de recogimiento–, así como con quienes administran esos lugares, es decir, las comunidades religiosas. Por ende, se debe encontrar un equilibrio entre ser un lugar de culto y un atractivo turístico, dos funciones que en un comienzo parecen ser contradictorias (Rueda Esteban 2017: 90). En el caso pampeano, también se han generado tensiones con integrantes del obispado, quienes, si bien poseen las mis-

mas intenciones de preservar el patrimonio religioso, no siempre están dispuestos a negociar con agentes estatales e integrantes de la comunidad académica.

COMENTARIOS FINALES

Como señalamos en las páginas precedentes, está claro que activar el turismo religioso no implica concentrarse en las creencias del turista, cuyas necesidades y motivaciones son múltiples y diversas. En este trabajo consideramos que se trata más bien de aunar esfuerzos para el desarrollo de políticas encaminadas a fortalecer, preservar y promover el patrimonio religioso y cultural de La Pampa y, en un camino de diálogo conjunto y trabajo colaborativo, generar mecanismos que permitan evaluar su potencialidad como generador de desarrollo de la provincia. Sin lugar a dudas, esto implica involucrar a las congregaciones religiosas, los agentes estatales, integrantes de las comunidades locales, instituciones públicas y todos aquellos interesados en la preservación, puesta en valor y acceso a ese patrimonio.

Asimismo, entendemos que es importante contemplar otras cuestiones como el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la gestión de espacios/bienes culturales. En otras palabras, no basta con declarar un sitio como patrimonio histórico, eso implica también garantizar las condiciones mínimas para recibir turistas y contar con recursos humanos que estén disponibles en el lugar. Si eso no se contempla las posibilidades de visitar el sitio se verán afectadas. Es decir, las políticas públicas implican planificar pero también contar con presupuesto y recursos humanos para que se puedan concretar.

La experiencia que compartimos busca, en el marco de la denominada historia pública, acercar el conocimiento académico generado por un grupo de investigadores/as en el ámbito de la universidad a un público más amplio, que va más allá de las y los especialistas en la disciplina. En definitiva, la propuesta es acercar la producción académica a la comunidad, en este caso, a partir del diseño de circuitos turísticos, para que no quede encerrada en una torre de marfil. Partimos de una historia que es parte de la comunidad, sus memorias e identidades, que puede activarse y transmitirse a través de las múltiples propuestas de la historia pública.

NOTAS

¹ Otros trabajos sugerentes sobre la divulgación de la historia y su llegada a un público más amplio pueden consultarse en Di Meglio (2011), Adamovsky (2011) y Scatizza (2011).

² La provincia de La Pampa cuenta con una ley sobre patrimonio cultural, la N° 2083/2003. Según esta normativa, dicho patrimonio se define como el conjunto de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles cuyos valores intrínsecos los constituyen como únicos, irremplazables e insustituibles y/o que se consideran de valor testimonial o de esencial importancia para la ciencia, historia, arqueología, arte, antropología, paleontología, etnografía, lingüística, arquitectura, urbanismo y tecnología. El texto de la ley puede consultarse en <https://shre.ink/2L5J>. Consultado el 15/6/2024. En íntima relación con la definición de patrimonio se encuentra la idea de su preservación, y el objetivo de esta es el acceso universal y democrático al conjunto del patrimonio, entendido como derecho cultural (Colombato 2016).

³ En relación con la cuestión del patrimonio religioso, cabe destacar que la propia Iglesia católica se pronunció al respecto a través de una serie de cartas en las que propone preservar las múltiples manifestaciones culturales de la institución católica, ya sean documentales, artísticas, arquitectónicas o bienes materiales. Se trata concretamente de la *Carta Pontificia sobre la nece-*

sidad y urgencia del inventario y catalogación de los Bienes Culturales de la Iglesia (1999) y la *Carta Circular sobre la función pastoral de los Museos Eclesiásticos* (2001). Ambos documentos ponen de manifiesto que los bienes culturales eclesásticos son “un patrimonio específico de la comunidad cristiana”. Asimismo, postulan que estos patrimonios, en tanto “expresión de la memoria histórica, permiten redescubrir el camino de la fe a través de las obras de las diversas generaciones” y poseen un valor artístico que da cuenta de “la capacidad creativa de los artistas, los artesanos y los obreros que han sabido imprimir en las cosas sensibles el propio sentido religioso y la devoción de la comunidad cristiana”. Las cartas plantean, además, que esos bienes transmiten parte de la historia individual y comunitaria de la Iglesia en un determinado territorio y período temporal; poseen un significado litúrgico para los miembros de esa comunidad y, por su carácter universal, pertenecen a toda la humanidad y permiten la posibilidad del disfrute de ese patrimonio. <https://shre.ink/8Zqj>. Consultado el 16/6/2024.

⁴ En una publicación reciente, Flores y Puglisi (2022) compilan una serie de estudios que dan cuenta de diversas experiencias religiosas a lo largo del territorio argentino y muestran la multiplicidad de peregrinaciones, procesiones, turismo, viajes e itinerarios religiosos.

⁵ Específicamente nos referimos a las localidades de General Acha, Colonia Santa María, Colonia Santa Teresa, Colonia San José, Jacinto Arauz, entre otras.

⁶ Estos postulados también podrían vincularse con la ley provincial N° 3092/2018, la cual declara al turismo de interés provincial y como actividad socioeconómica para el desarrollo territorial. Esta normativa entiende por turismo toda “actividad socio-económica que involucra un conjunto de relaciones y fenómenos que se producen por el desplazamiento voluntario de personas, en lugares distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año por motivos de ocio, recreación, negocios u otros. Consultar *Boletín Oficial de la Provincia de La Pampa*, Año LXV – N° 3327, 14 de septiembre de 2018, disponible en <https://shre.ink/2Lwg>. Consultado el 12/4/2024.

⁷ El proyecto se denominó: “Sociedad, economía, población, política y religión en la Pampa. Un abordaje histórico (Siglos XIX-XX)”. Resolución N° 284-06-CD-FCH-UNLPam.

⁸ Concretamente nos referimos a los libros elaborados en el marco del proyecto “Los pueblos de La Pam-

pa en su centenario”, aprobado por Resolución N° 358-06-CD-FCH-UNLPam y reactualizado en distintas oportunidades. Esta propuesta tuvo como objetivo general responder, desde la UNLPam, a una demanda de los ámbitos municipales que requerían el asesoramiento sobre actividades de investigación/difusión y la elaboración de libros/material gráfico sobre el pasado histórico de las localidades y su zona rural, en el contexto de las celebraciones de su centenario. Además, a esas publicaciones se sumaron la reedición de Lluch y Salomón Tarquini (2014) y Di Liscia y Lluch (2011), obras colectivas que incorporan capítulos sobre la historia de la religión en La Pampa.

⁹ En el año 2013 se aprobaron “Modernidad y religión en Pampa y Patagonia (1869-1965)” y un proyecto de interés regional (POIRe) denominado “Religión, sociedad civil y esfera pública en los territorios nacionales argentinos (1884-1955)”. En 2017, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, se puso en marcha el proyecto “Secularización y laicidad en la Argentina (siglos XIX y XX)” y otro POIRe titulado “Secularización y laicidad en las regiones patagónica y bonaerense (Siglos XIX-XX)”. En el marco de estos proyectos se realizaron *workshops* y reuniones de trabajo; a modo de ejemplo, mencionamos el que se organizó en 2014, “Religión, misiones y etnicidad en la Argentina, siglos XIX y XX”, durante los días 25 y 26 de agosto; el que se efectuó en 2017, “Secularización y diversidad religiosa en Europa y América, siglos XIX y XX”. Además, vale aclarar que el grupo de investigación local organizó, durante los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, las V Jornadas Catolicismo y sociedad de masas en América Latina del siglo XX, que tuvieron como sede la Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam).

¹⁰ Las tesis que se han elaborado por integrantes del equipo son: *Secularización y catolicismo en el Territorio Nacional de La Pampa (1896-1934)*, de Ana Rodríguez (tesis de doctorado); *Catolicismo y Peronismo en La Pampa (1943-1955)*, de Mariana Funkner (tesis de licenciatura); *Los Valdenses de Colonia Iris. Diversidad religiosa y sociedad en la Pampa Central, 1901-1934*, de Eric Morales Schmuker (tesis de licenciatura); *Inmigración italiana y religión en el Territorio Nacional de La Pampa. El caso de Eduardo Castex, 1916-1940*, de Mariana Anecchini (tesis de licenciatura); *Catolicismo, Estado y Sociedad en el espacio Pampeano. Los Franciscanos y la Misión de La Pampa*, de Rocío Sánchez (tesis de licenciatura); *Inmigración italiana y religión en el Territorio Nacional de La Pampa. Sociedades de Socorros Mutuos, política local y*

religión, de Mariana Anecchini (tesis de doctorado).

¹¹ Fruto de las redes tejidas, por ejemplo, surgió la propuesta de elaborar una publicación sobre historia de la masonería en América Latina, proyecto que se concretó en 2020 con la presentación del libro *Estudios de la Masonería en América Latina y el Caribe (siglo XIX y XX)*, editado por dos integrantes del grupo (Mariana Anecchini y Ana M. Rodríguez) y por el colega español Yván Pozuelo. La obra reúne investigaciones que revisan e interpretan la historia de la masonería y de los masones desde una perspectiva académica. Puede consultarse en la página *online* de la editorial Teseo Press: <https://www.teseopress.com/masoneria/>. Consultado el 13/5/2024. Este libro motivó la convocatoria de colegas de España y Costa Rica para organizar actividades de discusión en eventos académicos específicos. Es así que en 2024 la Universidad Nacional de La Pampa será la sede del VII Simposio Internacional de Historia de la Masonería y los Movimientos Asociativos en Latinoamérica: Secularización y laicidad. Múltiples abordajes (siglos XVIII-XXI). Otras actividades recientes que dan cuenta de la amplitud y consolidación de la agenda académica fueron los *workshops*: “Redes, empresas e iniciativas misioneras en América del Sur (Siglos XIX y XX)” y “Género, Beneficencia y Masonería”, ambos realizados en el año 2021.

¹² Fue aprobado por Resolución del Consejo Superior de la UNLPam N° 445/2015. El programa comprendió dos proyectos de extensión: “El patrimonio histórico-religioso de La Pampa: recuperación, conservación y difusión” y “Espacios sagrados, prácticas religiosas e imaginarios de lo religioso en La Pampa”; ambos se complementaron entre sí.

¹³ Un antecedente de la propuesta para general circuitos turísticos religiosos lo encontramos en un primer recorrido que organizó el grupo ‘Relipam’ en el año 2014, en el marco del *workshop* denominado “Religión, misiones y etnicidad en la Argentina, siglos XIX y XX”. En esa oportunidad, y como actividad de cierre de la jornada de trabajo, organizamos un recorrido por sitios históricos-religiosos. El relato de esa experiencia puede encontrarse en Cornelis (2014).

¹⁴ Esta propuesta, que estuvo destinada a historiadores independientes, estudiantes de las carreras de Historia y de Geografía, docentes de nivel primario y secundario de la provincia de La Pampa, personal de archivos y de bibliotecas, se realizó en el marco del encuentro denominado “Gente que busca Historias. Talleres sobre fuentes y metodología para una histo-

ria de La Pampa”, que fue organizado por el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas-UNLPam, con la colaboración de la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural. Además, integrantes del programa presentaron trabajos en distintas jornadas de extensión universitaria y otros eventos académicos.

¹⁵ Aprobada mediante la Resolución N° 084/2018 del Consejo Superior de la UNLPam.

¹⁶ El viaje tuvo una amplia convocatoria; participaron de él estudiantes y docentes universitarios, integrantes de la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural y público en general.

¹⁷ Desde la Secretaría de Turismo de la provincia se venían realizando algunas acciones en relación con el turismo religioso. Uno de los lugares promocionados es la Iglesia de Colonia San José, que recibe visitantes durante todo el año y especialmente los días 1° de mayo. Asimismo, desde la Secretaría de Cultura de la provincia y en el marco del accionar de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural (CPPC), se han declarado como bienes patrimoniales una serie de sitios religiosos: la Capilla en el Resguardo Padre Ángel Buodo (Dictamen N° 3 de la CPPC y Disp. N° 20 -11-VIII-09); la Iglesia de Colonia San José (Dictamen N° 3 de la CPPC y Disp. N° 21 -11-VIII-09), la Iglesia Nuestra Señora de La Merced, localidad de Tomás Manuel Anchorena (Dictamen N° 3 de la CPPC y Disp. N° 22 -11-VIII-09), la Iglesia La Inmaculada Concepción de la ciudad de General Acha (Dictamen N° 3 de la CPPC y Disp. N° 23 -11-VIII-09) y Nuestra Señora del Carmen, de la localidad de Telén (Dictamen N° 15 de la CPPC y Disp. N° 8).

¹⁸ Consultar el documento elaborado por la Secretaría de Turismo de la Nación (2015-2019), denominado Recomendaciones prácticas para gestores de turismo religioso, en: <https://shre.ink/QNxS>. Consultado el 12/4/2024. Cabe destacar que, a partir del año 2019, con el cambio de gestión a nivel nacional, esa área dentro del Estado se jerarquizó y se convirtió en el Ministerio de Turismo y Deportes. Asimismo, se impulsó una política diferente del período previo; no obstante continuó la apuesta por el desarrollo del turismo religioso. En este sentido, desde la página del ministerio se promocionan diversos lugares orientados al desarrollo de esas prácticas: <https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/turismo-religioso>. Consultado el 12/4/2024. En octubre de 2023 se efectuó una capacitación de forma conjunta con la Comisión Argentina de

Turismo Religioso (CATR), para impulsar esta oferta, su conocimiento y su abordaje conceptual.

¹⁹ Proyecto aprobado por la Resolución del CD-FCH-UNLPam N° 0939/2021. Puede consultarse en <https://shre.ink/2u9D> Consultado el 03/4/2024.

²⁰ Desde la Secretaría de Turismo cambiaron la denominación, ya que se ofrece como “Los caminos de Padre Buodo. Los salesianos en La Pampa”.

²¹ La propuesta estuvo a cargo de Ana María T. Rodríguez, Mariana Funkner, Stella Cornelis y Selva Olmos (2023). Esta última es profesora y licenciada en Historia y se desempeña como docente en colegios de la localidad de General Acha; es la referente y el contacto con la comunidad de ese pueblo.

²² Cabe aclarar que para poder iniciar el recorrido en este sitio es necesario refaccionar el lugar y concretar la restitución del material documental a la capilla, ya que actualmente se encuentra en la Comisión de Fomento de Colonia Santa María. Sobre el material disponible y su organización puede consultarse: <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/727>. Consultado el 20/5/2024.

²³ Ceferino Namuncurá nació en Chimpay, el 26 de agosto de 1886 y falleció el 11 de mayo de 1905. Fue nieto de Juan Calfucurá, hijo del cacique Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos. Estudió en el Colegio Pío IX de Buenos Aires; allí inició sus estudios para ser seminarista, con el propósito de evangelizar a sus pares. No pudo concretar este propósito de la congregación salesiana ya que falleció muy joven producto de la tuberculosis (Nicoletti 2007). También sugerimos consultar <https://www.cultura.gob.ar/ceferino-namuncura-el-santo-indio-9410/>. Consultado el 12/4/2024.

²⁴ La autoría de esta propuesta es de Mariana Annechini y Rocío Guadalupe Sánchez (2023).

²⁵ En el año 2004 falleció el sacerdote salesiano Celso Valla, quien publicó un importante corpus de obras relacionadas con la tarea de los salesianos en La Pampa. La Capilla Museo Padre Ángel Buodo, que era su lugar de trabajo, quedó sin personal responsable para su cuidado y al estar a la vera de la ruta 35, está expuesta a posibles robos y saqueos. Vale aclarar que fue declarada sitio histórico y patrimonio histórico el 12/05/96, por Decreto Provincial N° 717. Una vecina de la localidad de General Acha, preocupada por la situación descripta, y conociendo el patrimonio que albergaba ese lugar, se contactó con un grupo de historiadores, integrantes del Instituto de Estudios So-

cio-Históricos. A partir de ese momento, se realizó un relevamiento del material documental y de los objetos que se encontraban allí. Para ello se aprobó el proyecto “Recuperación y Revalorización de la Capilla Museo Padre Ángel Buodo”, mediante la Resolución del CD-FCH-UNLPam, N° 156/05. Los resultados de este trabajo pueden consultarse en Rodríguez *et al.* (2007).

²⁶ El diseño del circuito estuvo a cargo de Ana María T. Rodríguez y Eric Morales Schmuker (2023), con la colaboración de Micaela Dietrich. La descripción que realizamos de los circuitos es una síntesis que forma parte de su propuesta.

²⁷ Seiguer (2013) ha utilizado la categoría refugio de etnicidad para referir al lugar que ocupaba la religión en los grupos de inmigrantes que arribaron a la Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX.

²⁸ Tomamos esta expresión de Pierre Nora (2008).

²⁹ Propuesta a cargo de Magdalena Ledesma y Eric Morales Schmuker (2023).

³⁰ Sobre este proceso histórico puede consultarse Morales Schmuker (2019).

³¹ Consultar la nota “Presentaron la oferta del turismo religioso en la provincia”, *El Diario*, 01/05/2023, disponible en <https://shre.ink/QcXY>. Consultado el 10/6/2024

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo Tarazona, A. 2021. La historia local, la historia regional y la microhistoria como experiencia y posibilidad para la historia pública. *Ciencia Nueva. Revista de Historia y Política* 5 (2):1-18. Consultado el 4 de septiembre de 2023. <https://ojs2.utp.edu.co/index.php/historia/article/view/24623/16682>. Consultado el 12/4/2024.
- Adamovsky, E. 2011. Historia, divulgación y valoración del pasado: acerca de ciertos prejuicios académicos que condenan a la historiografía al aislamiento. *Nuevo Topo. Revista de Historia y pensamiento crítico* 8:91-106. <https://shre.ink/2VSS>. Consultado el 20/5/2023.
- Almirón, A., R. Bertoncello y C. Troncoso 2006. Turismo, patrimonio y territorio. Una discusión de las relaciones a partir de casos de Argentina. *Estudios y Perspectivas en Turismo* 15 (2):101-120. <https://shre.ink/2u8g>. Consultado el 07/9/2023
- Annechchini, M. 2013. *Inmigración italiana y religión en el Territorio Nacional de La Pampa. El caso de Eduardo Castex, 1916-1940*. Tesis de Licenciatura Edita. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. Fondo Editorial Pampeano. Santa Rosa. 154 páginas.
- Annechchini, M. 2017. *Los inmigrantes italianos en el Territorio Nacional de La Pampa: Sociedades de Socorros Mutuos, política local y religión (1892- 1942)*. Tesis Doctoral Edita. EdUNLPam, Santa Rosa.
- Annechchini, M.; Rodríguez, A. M. T; Pozuelo Andrés, Y. (Eds.) 2020. *Estudios de la Masonería en América Latina y el Caribe (siglo XIX y XX)*. Libro digital. <https://www.editorialteseo.com/archivos/18865/estudios-de-la-masoneria-en-america-latina-y-el-caribe/>. Consultado el 12/4/2024.
- Annechchini, M. y R. G. Sánchez 2013. El arte al servicio de la religión: la epopeya salesiana pampeana en imágenes. En *Estudios de Historia Religiosa Argentina (siglos XIX y XX):197-227*, editado por A. M. T. Rodríguez, Prohistoria-EdUNLPam, Rosario.
- Annechchini, M. y R. G. Sánchez 2023. El derrotero salesiano en La Pampa: arte y religiosidad en la obra de Andrés Arcuri. Propuesta presentada a la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa. Inédito.
- Bauer, L. B. y V. T. Borges 2019. O patrimônio cultural e a história pública: observações sobre os embates contemporâneos. *NUPEM* 11 (23): 48-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7136943> . Consultado 25/9/2023.
- Bohoslavsky, E., S. Bandieri, S. Fernández, A. Andújar y S. A. Palermo 2018. Debates y conflictos de la historia regional en la Argentina actual. *Quinto Sol* 22 (3): 1-51. <https://shre.ink/2IS4>. Consultado el 1 de septiembre de 2023.
- Bourdieu, P. 2006. Génesis y estructura del campo religioso. *Relaciones. Estudios de historia y sociología* XXVII (108): 29-83. <https://www.redalyc.org/pdf/137/13710803.pdf>. Consultado el 13/5/2023
- Cánoves Valiente, G. y A. Blanco Romero 2011. Turismo religioso en España: ¿La gallina de los huevos de oro? Una vieja tradición, versus un turismo emergente. *Cuadernos de turismo* 27: 115-131. <https://shre.ink/QV82>. Consultado el 15 de mayo de 2023.
- Cauvin, T. 2018. El surgimiento de la historia pública: una perspectiva internacional. *Historia Crítica* 68: 3-26. <https://doi.org/10.7440/histcrit68.2018.01>. Consultado el 15/9/2023.
- Cauvin, T. 2020. Campo nuevo, prácticas viejas: pro-

- mesas y desafíos de la historia pública. *HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea* 1:7-51. <https://shre.ink/QVji>. Consultado el 20/5/2023.
- Colombato, L. 2016. *El derecho humano a los patrimonios culturales. Avances, frenos y retos de su consolidación desde La Pampa*. EdUNLPam, Santa Rosa.
- Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia. 2001. Carta Circular sobre la función pastoral de los Museos Eclesiásticos. <https://shre.ink/8Z-qj>. Consultado el 15/5/2023.
- Cornelis, S. M. 2014. Crónica de un recorrido por sitios Históricos-Religiosos. *Contexto Universitario* 35:12. <https://shre.ink/Qj6l>. Consultado el 20/5/2023.
- Cornelis, S. M., M. Funkner y A. M. T. Rodríguez 2023. Padre Buodo, misionero salesiano. Propuesta presentada a la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa. Inédito.
- Di Liscia, M. S. y A. Lluch 2011. *Historia de la Pampa II. Sociedad, Política y Economía. De la crisis del treinta al inicio de un nuevo siglo*. EDUNLPam-Ediciones del Boulevard, Santa Rosa.
- Di Meglio, G. 2011. Wolf, el lobo. Reflexiones y propuestas sobre la relación entre producción académica y divulgación histórica. *Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico* 8: 107-120. <https://shre.ink/2VSp>. Consultado el 21/5/2023.
- Di Meglio, G. 2016. Hay un mundo allá afuera. Reflexiones sobre algunas ausencias en la formación profesional de historiadores. *Investigaciones y Ensayos* 63:55-66. <https://shre.ink/2VXH>. Consultado el 15/4/2023.
- Fernández Poncela, A. M. 2010. El Santo Niño de Atocha: patrimonio y turismo religioso. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 8 (2):375-387. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88112768010> Consultado el 18/5/2023.
- Flores, F. 2011. ¿Turistas o peregrinos? Prácticas en torno al fenómeno religioso en San Nicolás de Los Arroyos. *Revista Transporte y Territorio* 5:72-88. <https://shre.ink/T5U4>. Consultado el 20/11/2023.
- Flores, F. 2016. Espacialidad y religiosidad: encuentros y desencuentros teórico-metodológicos. *Revista Cultura y Religión X* (1):3-16. <https://shre.ink/TyZc>. Consultado el 15/11/2023.
- Flores, F. 2018. Luces y sombras del turismo religioso. *Anuario de la división de geografía* 12:133-144. <https://shre.ink/T56Y>. Consultado el 18/11/2023.
- Flores, F. y D. Windholz 2020. Turismo, patrimonio y lugar en una aldea alemana del Volga. Reflexiones a partir de la colonia Santa Anita (Argentina). *Archivos do CMD* 8 (1):136-156. <https://shre.ink/Tygx>. Consultado el 15/11/2023.
- Flores, F. 2022. Patrimonio vivido y paisajes ocultos. El caso de una ciudad religiosa en la Argentina. *Litteris* 28:1-29. <https://shre.ink/TyT4>. Consultado el 16/11/2023.
- Flores, F. y R. Puglisi. 2022. *Movilidades sagradas. Peregrinaciones, procesiones, turismo y viajes religiosos en la Argentina*. Prohistoria, Rosario.
- Funkner, M. 2014. Catolicismo y peronismo en La Pampa (1943-1955). Tesis de Licenciatura Edita. Fondo Editorial Pampeano, Santa Rosa. 141 páginas.
- Ledesma, M. y E. Morales Schmuker. 2023. De los valles piemonteses al sur de La Pampa: los templos valdenses. Un recorrido por las localidades de Jacinto Arauz, General San Martín, Villa Iris-Buenos Aires- y las colonias "El Triángulo" y Bidou. Propuesta presentada a la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa. MS.
- Ley Provincial N° 2083 de Conservación del Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa. <https://shre.ink/2VXK>. Consultado el 14/5/2024
- Lluch, A. y C. Salomón Tarquini 2014. *Historia de La Pampa. Sociedad, política y economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca. 8000 Ap a 1952)*. EdUNLPam, Santa Rosa.
- Morales Schmuker, E. 2014. El lugar de la religión. Espacios sagrados y prácticas de sacralización de los alemanes de Rusia en la Pampa Central. *Colonia Santa María, 1908-1939. Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales* 90:121-145. <https://shre.ink/nnnb>. Consultado el 5/5/2024
- Morales Schmuker, E. 2015. Minorías religiosas y sociedad en los territorios nacionales del sur argentino: los valdenses de Colonia Iris (Pampa Central). *Anuario de la Facultad de Ciencias Humanas* 12 (12): 1-18. <https://shre.ink/nnngO>. Consultado el 10/9/2023.
- Morales Schmuker, E. 2019. *Los valdenses de Colonia Iris. Diversidad religiosa y sociedad en la Pampa Central (1901-1934)*. Fondo Editorial Pampeano, Santa Rosa. 101 páginas.
- Nicoletti, M. A. 2007. Ceferino Namuncurá: un indígena "virtuoso". *Runa*, XXVII: 121-145. Consultado el 15 de septiembre de 2023. <https://shre.ink/nnUP>. Consultado el 15/11/2023.
- Nora, P. 2008. *Les lieux de mémoire*. Trilce, Montevideo.

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 2014. Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. Manual metodológico. UNESCO, París. https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf. Consultado el 2 de septiembre de 2023.
- Piñeiro, C. 2021. *Catedrales*. Alfaguara, Buenos Aires.
- Pons, A. 2020. De la historia local a la historia pública: algún defecto y ciertas virtudes. *HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea* 1:52-80. <https://shre.ink/QVj7>. Consultado el 10/5/2024.
- Prats, L. 1998. El concepto de patrimonio cultural. *Política y Sociedad* 27:63-76.
- Prats, L. 2005. Concepto y gestión del patrimonio local. *Cuadernos de Antropología Social* 21:17-35. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4464/3967>. Consultado el 2/9/2023.
- Rodríguez, A. M. T., M. Luchesse y C. Salomón Tarquini. 2007. Relevamiento e identificación de los fondos documentales y museológicos de la Capilla/Museo Padre Ángel Buodo. *Quinto Sol* 11:209-225. <https://shre.ink/QxtA> Consultado el 12/4/2024. Consultado el 19/4/2024.
- Rodríguez, A. M. T. 2013. *Estudios de Historia Religiosa Argentina (siglos XIX y XX)*. Prohistoria-EdUNLPam, Rosario.
- Rodríguez, Ana María T. 2013. Secularización y catolicismo en el Territorio Nacional de La Pampa (1896-1934), Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires, 436 páginas.
- Rodríguez, A. M. T. y E. Morales Schmuker. 2023. De Europa a La Pampa. Las colonias confesionales de alemanes de Rusia. Propuesta presentada a la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa. MS.
- Rueda Esteban, N. R. 2017. ¿Es la gestión turística importante para el patrimonio religioso de la ciudad de Bogotá? *Pasos. Revista de Turismo y patrimonio cultural* 15 (1):87-103. <https://shre.ink/QxyM>. Consultado el 16/5/2024.
- Sánchez, R. G. 2017. Catolicismo, Estado y Sociedad en el espacio pampeano: los franciscanos y la misión de La Pampa Central 1870 – 1900. Tesis de Licenciatura Edita. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa. 104 páginas.
- Scatizza, P. 2011. Entre el qué, el por qué y la hegemonía de la lógica billikeniana. Algunas reflexiones sobre la difusión de la historia. *Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico* 8:121-132.
- Seiguer, P. 2013. Religión y formas de producción de etnicidad: La Iglesia Anglicana en la Argentina. En *Estudios de historia religiosa*: 17-39, compilado por Rodríguez, A. M. T. Prohistoria -EDUNLPam, Rosario.
- Steil, C. A. 2022. Lo sagrado en movimiento. Reflexiones sobre peregrinación, turismo y viaje en la Argentina. En *Movilidades sagradas. Peregrinaciones, procesiones, turismo y viajes religiosos en la Argentina*: 13-43, editado por Flores, F. y R. Puglisi. Prohistoria, Rosario.
- Tobón, S. y N. Tobón 2013. Turismo religioso: fenómeno social y económico. *Anuario Turismo y Sociedad* XIV:237-249. <https://shre.ink/QxtO>. Consultado el 15/4/2024.
- Torres-Ayala, D. 2020. Historia pública. Una apuesta para pensar y repensar el quehacer histórico. *Historia y Sociedad* 38:229-249. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/80019> Consultado el 12/5/2024.
- Toselli, C. 2019. Turismo, patrimonio cultural y desarrollo local. Evaluación del potencial turístico de aldeas rurales en la provincia de Entre Ríos, Argentina. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 17 (2):343-361. <https://www.redalyc.org/journal/881/88165873007/html/>. Consultado el 12/5/2024.
- Tresserras Juan, J. 2003. Patrimonio, turismo y desarrollo local: situación y perspectivas. Modelos de Gestión Cultural: Ciudad, Patrimonio Cultural y Turismo. Federación Española de Municipios y Provincias, Pamplona.
- Varisco, C. 2018. Desarrollo local y complejidad. La actividad turística como caso de aplicación. En *La emergencia de los enfoques de la complejidad en América Latina. Desafíos, contribuciones y compromisos para abordar los problemas complejos del siglo XXI*: 283-304, editado por Rodríguez Zoya. L. G., Buenos Aires. <http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/2997/>. Consultado el 10/5/2024.
- Viales Hurtado, R. J. 2010. La región como construcción social, espacial, política, histórica y subjetiva. Hacia un modelo conceptual/relacional de historia regional en América Latina. *Geopolítica(s): revista de estudios sobre espacio y poder* 1 (1):157-172.